

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

Голубова Ольга Сергеевна¹, Фролов Олег Геннадьевич²

¹профессор, БНТУ, ²аспирант, БНТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352172>

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления социальной и экономической политики в сфере жилищного строительства в Республике Беларусь, направленные на удовлетворение потребностей населения с различными уровнями дохода. Анализируются современные механизмы государственной поддержки, выявляются основные проблемы доступности жилья, предлагаются меры по совершенствованию системы жилищного обеспечения с учётом социального расслоения.

Ключевые слова: строительство жилья, социально-экономическая политика, граждане с различным уровнем доходов.

Abstract. The article examines the key areas of social and economic policy in the sphere of housing construction in the Republic of Belarus, aimed at meeting the needs of the population with different income levels. Modern mechanisms of state support are analyzed, the main problems of housing affordability are identified, measures are proposed to improve the housing system taking into account social stratification.

Keywords: housing construction, socio-economic policy, citizens with different income levels.

Annotatsiya. Maqolada Belarus Respublikasida turli xil daromad darajalariga ega bo'lgan aholining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan uy-joy qurilishi sohasidagi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilinib, uy-joy arzonligining asosiy muammolari belgilab berildi, ijtimoiy tabaqalanishni hisobga olgan holda uy-joy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari taklif etildi.

Kalit so'zlar: uy-joy qurilishi, ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, turli darajadagi daromadli fuqarolar.

Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики белорусского государства. Доступность жилья напрямую определяет уровень жизни населения, социальную стабильность общества и демографические показатели. В условиях нарастающего роста благосостояния населения, сокращения рождаемости, увеличения срока жизни и трудового ее периода особенно задача формирование социально-экономической политики государства в сфере строительства жилья требует переосмысления и выработки новых подходов.

Государственная политика в сфере строительства должна учитывать не только экономические, но и социальные аспекты: обеспечение базовой жилищной потребности, снижение социальной напряженности, стимулирование мобильности рабочей силы и поддержка экономически уязвимых групп населения.

В настоящее время в Республике Беларусь сформирована мощная государственная политика в жилищной сфере, направления которой определены нормативными актами [1–

5]. Существующий жилой фонд превышает 273,56 млн. м², ежегодно прирастая более чем на 4 млн. [6]. Обеспеченность населения жильем по состоянию на 2024 год составляет 29,9 м² на человека. В городах этот показатель равен 27,1 м² на человека, а в сельской местности 40,1 м². Все это характеризует насыщение рынка жилья, свидетельствует об успешности государственной политики в сфере строительства жилья и одновременно ставит задачу о трансформации тренда ориентации на количественные показатели в сторону качественных.

В настоящее время формы государственной поддержки строительства жилья сгруппированы в 3 направления:

– льготные кредиты на строительство многоквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение многоквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, построенных по госзаказу (21 категория граждан);

– одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилья (17 категорий граждан);

– финансовая помощь государства в возврате задолженности по льготным кредитам (для многодетных и молодых семей, при рождении детей).

В связи с этим государственная жилищная политика ориентирована на дифференцированный подход, разделяя группы населения:

– с высоким уровнем доходов: стимулирование индивидуального жилищного строительства и инвестиций в недвижимость;

– со средним уровнем доходов: предоставление льготных кредитов и субсидий на приобретение жилья;

– с низким уровнем доходов: строительство социального жилья, предоставление арендного жилья с государственной поддержкой.

Несмотря на наличие развитых механизмов государственной поддержки, существуют определенные проблемы, такие как недостаточная доля арендного жилья и ограниченные возможности финансирования для некоторых категорий граждан.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается жилищная политика Беларуси, можно выделить:

– ограниченные возможности для малообеспеченных граждан: несмотря на существующие программы, некоторые категории населения испытывают трудности с получением льготных кредитов из-за жестких требований к платежеспособности;

– дефицит арендного жилья, неравномерность его строительства и предоставления: отсутствие развитого рынка доступного арендного жилья ограничивает возможности для тех, кто не может или не хочет приобретать жилье в собственность;

– рост стоимости строительства: увеличение цен на строительные материалы и работы приводит к удорожанию жилья, что снижает его доступность для населения.

Эти проблемы требуют своего разрешения. Для повышения эффективности жилищной политики в Беларуси предлагается:

– развитие рынка арендного жилья, создание условий для строительства и эксплуатации государственного и частного арендного жилья с приемлемыми условиями для граждан с низкими доходами;

– совершенствование механизмов льготного кредитования, пересмотр условий предоставления льготных кредитов с учетом реальной платежеспособности населения и внедрение более гибких схем погашения;

– стимулирование индивидуального жилищного строительства, предоставление земельных участков и инфраструктуры для граждан, желающих строить жилье;

– повышение энергоэффективности и качества строительства, внедрение современных технологий и материалов для снижения эксплуатационных затрат и повышения комфортности жилья.

В целом можно сделать вывод, что государственная жилищная политика Республики Беларусь направлена на обеспечение доступности и качества жилья для всех категорий граждан. Однако для достижения этой цели необходимо продолжать работу по совершенствованию механизмов поддержки, учитывая социально-экономические реалии и потребности населения. Развитие арендного жилья, улучшение условий кредитования и повышение качества строительства являются ключевыми направлениями для создания комфортных условий проживания и повышения уровня жизни белорусских граждан.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года // Министерство экономики Республики Беларусь. – URL: <https://economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf> (дата обращения: 10.04.2025).
2. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь. – Минск : [б. и.], 2024. – 118 с. – URL: <https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR/proekt-Natsionalnoj-strategii-ustojchivogo-razvitiya-na-period-do-2040-goda.pdf> (дата обращения: 10.04.2025).
3. О строительстве жилых помещений : Указ Президента Респ. Беларусь от 2 июля 2020 г. № 247 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 10.01.2025).
4. О Государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 янв. 2021 г. № 50 : в ред. от 18 дек. 2024 г. № 968 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 10.04.2025).
5. О Концепции строительства (реконструкции) доступного и комфортного жилья для граждан Республики Беларусь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 22 февр. 2008 г. № 262 : в ред. от 2 июля 2020 г. № 391 // iLex : информ. правовая система (дата обращения: 10.04.2025).
6. Национальный статистический комитет Республики Беларусь : [сайт]. – Минск, 1998–2025. – URL: <https://www.belstat.gov.by/> (дата обращения: 03.04.2025).
7. Голубова, О. С. Экономические аспекты повышения энергоэффективности жилых зданий / О. С. Голубова, Н. А. Григорьева. — Минск : БНТУ, 2018. — 175 с.
8. Об изменении Указа Президента Республики Беларусь (корректируется Указ № 215 от 8 мая 2013 г.) : [сайт]. – Минск, Президент Республики Беларусь URL: <https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-94-ot-6-marta-2025-g> (дата обращения: 03.04.2025).